

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI BADIY ADABIYOTGA JALB QILISH

Sultonova Nazokatxon Otabek qizi¹
Ma'murova Dilnavoz²

¹⁻²Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti
ijtimoiy ish yo'nalishi talabalar
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512483>

Annotatsiya: Maqolada maktab yoshidagi bolalarni badiiy adabiyotga qiziqtirish, inqirozlar davrida ularni adabiyot orqali chalg'itish shu orqali katta hayotga tayyorlash, fikrlash qobiliyatini o'stirishda badiiy asarlarning o'rni haqida qarashlar mavjud.

Kalit so'zlar: Bolalar, badiiy adabiyot, kutubxona, kitobxonlik, maktab, stress, ruhiy inqiroz, savodxonlik.

Bugungi sivilizatsiyalashgan kitoblar o'rnini aqlli smartfonlar va online o'yinlari kirib kelgan bir paytda jamiyatda bolalar tarbiyasi, ularning kelajagi dolzarb mavzulardan biriga aylanib qolmoqda. Barchaga ma'lumki maktab yoshidagi bolalarda maktabga qadam qo'ygan davrida hamda yuqori sinfga o'tish davrida inqirozlarga duch keladi, aynan mana shu inqirozlar davrida bolalar psixologiyasiga tog'ri ta'sir ko'rsata olish ularni yaxshi va jamiyatga kerakli insin qilib tarbiyalashda badiiy adabiyotning o'rni kattadir. Maktab yoshidagi bolalarni badiiy adabiyotga qiziqtirish bevosita bolaning temperamenti, harakter - xususiyatidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Har bir shaxs alohida bir dunyo ekamligini yoddan chiqarmaslik lozim.

Kichik sinf o'quvchilarini kitob mutolasiga qiziqtirish o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. Shuning uchun ham o'qituvchilik kasbini egallan shaxs shaxsiy qarashlariga ega, tafakkuri yuksaklikka erishgan inson bo'lishi lozim. Bolalikda maktab davrlarida o'rganilgan bilimlar inson hayoti davomida hamisha yodida qoladi. Maktab – dunyo imoratlarning eng muqaddasi va qadrlisidir. Maktabning chin va haqiqiy ma'nosini bilgan millatlar jonlari, mollari bilan himmat va g'ayratlarini sarf etib, millatning taraqqiyoti rivojiga ijtimoiy qatnashgan¹ deb bejiz aytilmagan edi. Yoshligidan adabiyotga, o'qishga qiziqqan inson butun umri davomida qiziqishlariga sodiq bo'ladi, mutolla uning kunlik odatiga aylanib boradi, ammo mutola uchun ham har qanday kitoni ham tanlash o'rinli emas, keng fikrlashga undovchi savyasi baland kitoblarni o'qish lozim. Bugungi kunda yoshlar orasida turli xil kasaliklarning kelib chiqishiga odam

¹ Mahmudxoja Behbudiy.

bolalikdan yaxshilik va go'zallik kurtaklarisiz hayotga qadam qo'ymasligi kerak, avlodlarni ham yaxshilik va go'zallik kurtaklarisiz hayotga yo'llab bo'lmaydi.²

Kitob o'qiydigan odamning so'z boyligi katta bo'ladi. Chunki kitob o'qilganda kishi oddiy kundalik hayotda ishlatilmaydigan so'zlarni ham uchratadi. bu so'zning ma'nosini lug'atdan izlash ham shart emas, zero kitob umumiy mazmunidan so'zning ma'nosi ham kelib chiqadi.

Kitob o'qish boshqa odamlar bilan muloqot qilishga yordam beradi. Ya'ni kitob o'qigan odam o'z fikrlarini chiroyli, aniq, yorqin ifodalash imkoniga ega bo'ladi. Bir nechta mumtoz adabiyotni o'qishning o'zida ham kishida gapirish san'ati bir qadar rivojlangani seziladi. shu tariqa kishi yaxshi suxbatdosh bo'la oladi, odamlarda o'zi haqida yaxshi tassurot qoldiradi.

Kitob o'qish bolalarda stresslar, ruhiy tushkunliklarning kamayishiga sabab bo'ladi, sababi bola kitob o'qishi davomida o'zining qahramoni bilan birgalikda yashaydi, uni his qiladi, hayotda hammada ham shundan hodisalar bo'lishi mumkinligini his etgan holda o'ziga hulosa chiqara oladi.

Stresslar bugungi odamlarning eng asosiy muammosiga aylangan. Kitob mazmunning boyligi va ritmi inson ruxiyatini tinchlantiruvchi va stresslar. bartaraf etuvchi xususiyatga egadir.

Kitob o'qish natijasida xotira va fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Tafakkurni (fikrlash qobiliyatini) rivojlantirish kitob o'qishning eng samarali xususiyatidir. Kitob o'qigan, o'zini ustida ishlagan odamda qanot bo'ladi. U befarq bo'lmaydi. Uning kuchi bilimida bo'ladi. Shuning uchun hech kimni pisand qilmaydi. "Kattalar"ga xushomad qilmaydi. Uning bilimi bor, ilmi bor. Mana nima uchun kitob o'qinglar deymiz. Kitob o'qisangiz savol berishni bilasiz",³. Prezidentimiz o'z vazifasiga kirishganing dastlabki kunlaridanoq bolalar orasida kitobxonlikni oshirish lozim ekanligiga alohida urg'u berdi Prezidentimizning yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish yuzasidan belgilab bergan 5 ta muhim tashabbusining 4-yo'nalishi ham aynan kitobxonlikka bag'ishlangan bo'lib yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. "Kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish"borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Sirdaryo hamda Namangan viloyatlariga qilgan amaliy tashrifi davomida mazkur hududlardagi tuman va shahar kutubxonalariga bir necha yuz ming nusxada

² Fyodor Dostoevskiy

³ Prezidenti Sh.

badiiy adabiyotlar yetkazib berildi. Hozirda respublikamizda 201 ta axborot-kutubxona markazi faoliyat yuritadi. Ular fondiga 17 millionga yaqin kitoblar jamlangan. 2020 yilda axborot-kutubxona markazlariga yana 150 ming 724 ta kitob etkazib berildi.

Bugungi kunda mazkur kutubxonalarga 1 million 196 ming 233 nafar kishi a'zo. Tashabbuslarni amalga oshirish natijasida ular soni yanada ortib borayotir. Bu esa yoshlarning o'z hayotini, turmush tarzini kitob va kutubxonalar bilan chambarchas bog'layotganidan darak beradi.

Mazkur tashabbus doirasida belgilangan vazifalar muntazam amalga oshirilmoqda. "Ma'rifat karvoni" tadbirlari jarayonida chekka hududlarda istiqomat qilayotgan yoshlarga badiiy, ma'rifiy, ilmiy-ommabop adabiyotlarning etkazib berilayotgani ham shular jumlasidan. ⁴ Yaratib berilayotgan imkoniyatlarning zamirida bolalar ongini yuksaltirish ularni erkin fikrlay olish, uzoqni ko'ra olish qobiliyatlarini shakllantirish masalasi mavjuddir.

Maktab yoshidagi bolalarni badiiy adabiyotga jalb qilishda ahamiyat berish kerak bo'lgan jihatlar quyidagilar :

1. Bolaning harakter-temperamenti,
2. Qiziqishlari,
3. Moddiy ahvoli,
4. Ta'sir ko'rsata olish obyektlari.

bolalar tanlangan kitobdan zerikib qolmasliglari uchun ham ularning harakterlaridan kelib chiqqan holda asar tanlash lozim, kichik yoshdagi bolalarga kitob tanlashda o'qituvchilari, ota-onasi, aka-opasi yordamlashib yaxshi kitoblar tavsiya etishi lozim. Qiziqishlariga mos kitoblarni tanlay olish ham muhim aynan shundan asarda bola o'zining qarashlarini mustahkamlay oladi. Moddiy ahvolini o'rganish orqali bola o'qigisi kelgan kitobni o'qiy olyabdimi unda bunga sharoit bormi shularni ham hisobga olish lozim.

O'quvchilarni badiiy adabiyotga jalb qilish uchun quydagi ishlarni amalga oshirish lozim :

1. Uylarda shaxsiy kutubxona tashkillash,
2. Ota - onaning o'zi kitob o'qishi lozim,
3. Bolasiga o'qigan kitobi haqida aytib berib uning shaxsiy fikrini so'rashi kerak,
4. Tez-tez kitob sovg'a qilish, rag'batlantirish lozim bo'lsa buning uchun kitob sotib olib berishi lozim,

⁴ www.yuz.uz. Правада востока 2021-йил 21-май сони.

5. Bolalari orasida ular o'qigan kitoblari haqida mulohazalarini so'rab savol javob qilishi muhim,
6. Bolalarni o'qiganlarini alohida daftarga yozishni odat qildirish,
7. Tengdoshlariga o'qigan kitoblari haqida gapirib berish (bu orqali boshqalarda ham qiziqish uyg'otish mumkin) ni uqtirish zarurdir.

Mana shunday ishlar qilinib borilsa bolalar katta hayotga qadam qo'yganlarida qoqilmaydilar.

" Savodli bo'la turib kitob o'qimagan kishining savodsizdan farqi yo'q" ⁵deyilgan fikr mutlaqo tog'ridir, ilmiy bilimlar kishini jamiyatda tutib tursa, badiiy adabiyot uni jamiyatga adaptatsiya qiladi. Ilmiy bilimlari yetarli shaxsning badiiy saviyasi past bo'lsa bu insonda muomala layoqati yaxshi rivojlanmaydi. Shuning uchun ham bolalarda mutolaga bo'lgan qizishni ortirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://baxtiyor.uz>.Mahmudxo'ja Behbudiy.
2. www.Hikmatlar.uz. Fyodor Dostoevskiy.
3. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil yoshlar bilan uchrashuvdagi nutqidan.
4. www.yuz.uz. Правада востока 2021-йил 21-май сони.
5. <https://Piima.uz>.Mark Tven

⁵ Mark Tven.

